

Erkennen en waarderen van Open Science

Opname van criteria voor Open Science in het wervings-, beoordelings- en bevorderingsbeleid van instellingen

Call for proposals

2024

Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Achtergrond	3
1.2	Beschikbaar budget	3
1.3	Indieningsdeadline	3
2	Doel	4
2.1	Doelstelling van het programma	4
3	Voorwaarden voor aanvragers	5
3.1	Wie kan aanvragen	5
3.2	Wat kan aangevraagd worden	5
3.3	Het opstellen en indienen van de aanvraag	6
3.4	Indieningsvoorwaarden	6
3.5	Subsidievoorwaarden	7
4	Beoordelingsprocedure	8
4.1	De San Francisco Declaration (DORA)	8
4.2	Procedure	8
4.3	Criteria	10
5	Subsidieverplichtingen	11
5.1	Maatschappelijk verantwoord licentiëren	11
5.2	Open Access	11
6	Contact en overige informatie	12
6.1	Contact	12
6.2	Overige informatie	12
7	Bijlage	13
7.1	Toelichting op budget voor personeel	13

1 Inleiding

In deze Call for proposals leest u hoe de aanvraagprocedure is ingericht voor de subsidieronde 'Erkennen en waarderen van Open Science'. Deze Call for proposals valt onder de verantwoordelijkheid van Open Science NL, onderdeel van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

U vindt in deze Call for proposals achtereenvolgens informatie over het doel van dit programma (hoofdstuk 2), de voorwaarden voor de subsidieaanvraag (hoofdstuk 3) en hoe uw aanvraag wordt beoordeeld (hoofdstuk 4). Deze informatie heeft u nodig om een aanvraag voor subsidie te kunnen indienen. In hoofdstuk 5 vindt u de subsidieverplichtingen die van toepassing zijn in geval van toewijzing. In hoofdstuk 6 staan de contactgegevens en in hoofdstuk 7 de bijlagen.

1.1 Achtergrond

De Nederlandse overheid heeft substantiële financiering beschikbaar gesteld om de transitie naar open science in Nederland te ondersteunen. Het doel van de investeringen is om open science de norm te maken. Tot 2031 is hiervoor per jaar een budget van €20 miljoen beschikbaar.

Deze Call for proposals is onderdeel van het eerste werkprogramma van Open Science NL, dat de jaren 2024-2025 beslaat. Dit werkprogramma richt zich op een uitgebreide reeks behoeften van het veld met betrekking tot open science, en biedt een sterke basis om de implementatie van open science in Nederland te laten groeien en bloeien. De instrumenten binnen dit werkprogramma hebben betrekking op de volgende prioriteiten:

1. Capaciteitsopbouw,
2. Infrastructuur voor open science,
3. Robuuste onderzoeksprocessen,
4. Evidence base voor open science,
5. Versterking van community's.

De Call for proposals "Erkennen en waarderen van Open Science" valt onder het prioriteitsgebied "Versterking van community's". Community's spelen een essentiële rol in de bevordering van open science. Community's worden gevormd door onderzoekers, onderzoeksondersteunend personeel, beleidsmedewerkers en experts die - vaak bottom up – bij elkaar komen, ervaringen uitwisselen en daarmee zorgen dat open science praktijken de norm worden. Het versterken, ondersteunen, erkennen en waarderen van open science activiteiten van community's en van individuele communityleden is daarom een prioriteit.

1.2 Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor deze Call for proposals bedraagt in totaal €1.200.000. Binnen deze Call for proposals worden naar verwachting maximaal 24 aanvragen toegewezen.

1.3 Indieningsdeadline

De deadline voor het indienen van aanvragen is **10 September 2024**, voor 14:00:00 CEST.

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

2 Doel

Dit hoofdstuk beschrijft de doelstelling van het programma.

2.1 Doelstelling van het programma

Voor de transitie naar open science is een cultuuromslag vereist die niet uitsluitend mag afhangen van de motivatie van individuele onderzoekers.¹ Als open science de norm in de wetenschap moet worden, is het essentieel dat onderzoekers ook erkend en gewaardeerd worden voor het in praktijk brengen van open science. Voor universiteiten, umc's en onderzoeksinstituten betekent dit dat open science moet worden opgenomen in de evaluatie van prestaties en loopbaanontwikkeling. Voor onderzoeksfinanciers betekent dit dat open science praktijken moeten worden opgenomen in de criteria voor het aanvragen van financiering en deel moeten gaan uitmaken van de beoordeling van de onderzoekers. Met name het ontwikkelen van kwaliteitskenmerken op het gebied van open science in het wervings- en bevorderingsbeleid van instellingen is dringend noodzakelijk. Op internationaal niveau neemt het COARA-initiatief² concrete stappen om de beoordeling van onderzoek te hervormen. Op nationaal niveau, hebben de universiteiten, umc's en onderzoeksinstituten in de Routekaart Ruimte voor ieders talent in de praktijk (2023)³ ook opgenomen dat zij activiteiten in het kader van open science en open education mee gaan wegen bij de ontwikkeling, beoordeling, benoeming en bevordering van medewerkers. De actuele ontwikkelingen op gebied van Erkennen en Waarderen van wetenschappers en open science zijn ook geïntegreerd in het Strategy Evaluation Protocol 2021-2027 van Universiteiten van Nederland, KNAW- en NWO-instituten⁴.

Het doel van deze Call voor proposals is om alle instellingen die deel uit maken van het landelijke programma Erkennen & Waarderen, een financiële impuls te geven om het inbedden van open science (waaronder team science) in het wervings- en bevorderingsbeleid van de eigen instelling te stimuleren. Zo kunnen instellingen een concreet implementatieplan ontwikkelen en uitvoeren gericht op het meewegen van open science bij de ontwikkeling, beoordeling, benoeming en bevordering van medewerkers, waaronder van ondersteunend personeel. Het is ook belangrijk dat teamwerk en het erkennen en waarderen van teamscience deel gaan uitmaken van dit beleid. De financiering is bedoeld om de verbinding tussen de verschillende experts binnen de instelling te faciliteren (zoals HR adviseurs, open science experts, wetenschappers, beleidsmedewerkers, etc.). Van instellingen wordt verwacht dat zij – in lijn met de landelijke routekaart Ruimte voor ieders talent in de praktijk - deelnemen aan nationale coördinatie-activiteiten (deelname aan workshops en evenementen gericht op het uitwisselen van good practices en afstemming van beleid, procedures en evaluatiecriteria op landelijk niveau).

¹ Blog post van Brian Nosek "Strategy for Culture Change": <https://www.cos.io/blog/strategy-for-culture-change>

² COARA – Coalition for Advancing Research Assessment: <https://coara.eu/>

³ <https://recognitionrewards.nl/wp-content/uploads/2023/04/Ruimte-voor-ieders-talent-in-de-praktijk-Routekaart-Erkennen-Waarderen.pdf>

⁴ Strategy Evaluation Protocol: <https://www.universiteitenvannederland.nl/onderwerpen/onderzoek/evaluatie-protocol-onderzoek-sep>

3 Voorwaarden voor aanvragers

Dit hoofdstuk bevat de voorwaarden die gelden voor uw subsidieaanvraag. Eerst wordt beschreven wie subsidie kan aanvragen (paragraaf 3.1) en waarvoor u subsidie kunt aanvragen (paragraaf 3.2). Vervolgens vindt u de voorwaarden voor het opstellen en indienen van de aanvraag (paragrafen 3.3 en 3.4) en specifieke subsidievoorwaarden (paragraaf 3.5).

3.1 Wie kan aanvragen

Deze Call for proposals staat open alleen voor instellingen die het nationale programma Erkennen en waarderen hebben onderschreven⁵.

Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door het bestuur van de volgende instellingen:

- Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
- Universitair medische centra;
- KNAW- en NWO-instituten.

Aanvullende voorwaarden:

- De aanvragen worden ingediend door het bestuur van de instelling.
- Voor de KNAW-, NWO-instituten geldt dat de aanvraag ingediend dient te worden door de overkoepelende instituutsorganisatie (dus één aanvraag voor de gezamenlijke KNAW instituten, en één aanvraag voor de gezamenlijke NWO instituten).
- Voor de levensbeschouwelijke universiteiten, zoals bedoeld in de bijlage behorende bij de *Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek* onder i, kan een gezamenlijke aanvraag ingediend worden, waarbij één instelling als penvoerder geldt.
- Per instelling/organisatie kan maximaal één aanvraag ingediend worden.

3.2 Wat kan aangevraagd worden

Voor een aanvraag in deze Call for proposals kan in totaal maximaal € 50.000 worden aangevraagd. De maximale looptijd van het voorgestelde project is één jaar.

Afgezien van de kosten die hieronder vermeld zijn en niet kunnen worden aangevraagd, zijn er weinig restricties op de soort kosten waarvoor financiering kan worden aangevraagd. Bij wat u kunt aanvragen kunt u denken aan: aanstellen van personeel voor een korte periode, materiaalkosten, kosten voor de organisatie van evenementen en workshops, kosten voor disseminatie van de resultaten en tweedeklas reiskosten om gebruikers en samenwerkende partners te bezoeken.

Niet aangevraagd kunnen worden:

- kosten die al gedekt worden door andere aan de aanvrager of teamleden toegewezen subsidies;
- basisvoorzieningen binnen de instelling (bijvoorbeeld laptop, kantoormeubilair etc.);
- onderhouds- en verzekeringskosten;
- overheadkosten.

De besteding van het aangevraagde budget moet uitgesplitst worden in een realistische begroting met een toelichting die is toegespitst op het project. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een lumpsum bedrag. Vraag alleen datgene aan dat essentieel is om het project uit te voeren.

⁵ <https://recognitionrewards.nl/about/stakeholders/>

Een nadere toelichting op de budget voor personeel vindt u in de bijlage bij deze Call for proposals (7.1).

3.3 Het opstellen en indienen van de aanvraag

Voor het opstellen van uw aanvraag doorloopt u de volgende stappen:

- download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagstelsel ISAAC of vanaf de website van NWO (op de website van het betreffende financieringsinstrument);
- vul het aanvraagformulier in;
- sla het formulier op als pdf en dien het met de eventueel verplichte bijlage(n) in ISAAC in;
- vul de online in ISAAC gevraagde gegevens in.

Verplichte bijlage:

- begroting;

De bijlage dient conform het door NWO aangeboden template opgesteld te worden. Bijlagen dienen los van de aanvraag in ISAAC geüpload te worden. Alle bijlagen, met uitzondering van de begroting, dienen als pdf-bestand (zonder beveiliging) te worden ingediend. De begroting moet als Excel-bestand worden ingediend in ISAAC. Andere bijlagen dan hierboven vermelde bijlagen zijn niet toegestaan.

Het is verplicht uw aanvraag in het Nederlands of Engels op te stellen.

Het indienen van een aanvraag kan alleen via het online aanvraagstelsel ISAAC. Aanvragen die niet via ISAAC zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.

U bent als hoofdaanvrager verplicht een aanvraag via het eigen persoonlijke ISAAC-account in te dienen.

Het is belangrijk om tijdig te beginnen met uw aanvraag in ISAAC:

- indien u nog geen ISAAC-account heeft, dient deze op tijd te worden aangemaakt om eventuele aanmeldproblemen te voorkomen;
- nieuwe organisaties moeten eventueel nog door NWO toegevoegd worden aan ISAAC;
- u moet ook online nog gegevens invoeren.

Aanvragen die na de deadline worden ingediend, neemt NWO niet in behandeling.

Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAC-helpdesk, zie contact (hoofdstuk 6).

Werkt een hoofd- en/of medeaanvrager bij een organisatie die niet is opgenomen in de database van ISAAC? U kunt dit dan melden via relatiebeheer@nwo.nl zodat de organisatie kan worden toegevoegd. Hier zijn enige dagen voor nodig. Daarom is het van belang dit uiterlijk een week voor de deadline te melden.

NWO gaat er vanuit dat de aanvrager de organisatie waar zij/hij werkzaam is heeft geïnformeerd over het indienen van de aanvraag en dat de organisatie de subsidievoorwaarden van deze Call for proposals aanvaardt.

3.4 Indieningsvoorwaarden

3.4.1 Formele voorwaarden voor indiening

NWO toetst uw aanvraag op onderstaande voorwaarden. Alleen als uw aanvraag aan deze voorwaarden voldoet, wordt deze toegelaten tot de beoordelingsprocedure. U wordt gevraagd om na indiening van een aanvraag beschikbaar te zijn om eventuele administratieve correcties door te voeren en zo (alsnog) te voldoen aan de voorwaarden voor indiening.

Deze voorwaarden zijn:

- de hoofdaanvrager voldoet aan de in paragraaf 3.1 gestelde voorwaarden;
- de aanvraag voldoet aan de DORA-richtlijnen zoals beschreven in paragraaf 4.1;
- het aanvraagformulier is, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, compleet en volgens de instructies ingevuld;
- de aanvraag is ingediend via het ISAAC-account van de hoofdaanvrager;
- de aanvraag is ontvangen voor de gestelde deadline;
- de aanvraag is in het Nederlands of Engels opgesteld;
- de aanvraagbegroting is volgens de voorwaarden van deze Call for proposals opgesteld;
- het voorgestelde project heeft een looptijd van maximaal 1 jaar;
- alle vereiste bijlagen zijn, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, compleet en volgens de instructies ingevuld en voorwaarden van deze Call for proposals opgesteld en ingediend.

3.5 Subsidievoorwaarden

Op alle aanvragen zijn de [NWO Subsidieregeling 2017](#), tenzij daarvan wordt afgeweken in deze Call for proposals, en het Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek van toepassing⁶.

3.5.1 Wetenschappelijke integriteit

Het project dat NWO financiert moet, conform de NWO Subsidieregeling 2017, uitgevoerd worden in overeenstemming met de nationaal en internationaal aanvaarde normen van wetenschappelijk handelen zoals neergelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018). Met het indienen van de aanvraag committeert de aanvrager zich aan deze code. In geval van (mogelijke) schending van deze normen bij een door NWO gefinancierd project, dient de aanvrager NWO hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en dient deze alle ter zake relevante documenten aan NWO te overleggen. Meer informatie over de gedragscode en het beleid op het gebied van wetenschappelijke integriteit vindt u op de website: [Wetenschappelijke integriteit | NWO](#).

3.5.2 Ethische verklaring of vergunning

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om na te gaan of voor de uitvoering van het voorgestelde project een ethische verklaring of vergunning noodzakelijk is. De aanvrager dient er voor te zorgen dat deze tijdig wordt verkregen bij de relevante instelling of ethische commissie. Het wel of niet hebben van een ethische verklaring of vergunning op het moment van het aanvraagproces heeft geen invloed op de beoordeling van de aanvraag. Bij toewijzing wordt de subsidie verleend onder de voorwaarde dat de benodigde ethische verklaring of vergunning vóór de uiterste startdatum van het project is verkregen. Het project kan pas starten nadat NWO een kopie van de ethische verklaring of vergunning heeft ontvangen.

3.5.3 Nagoya Protocol

Het Nagoya Protocol zorgt voor een eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit het gebruik van genetische rijkdommen (Access and Benefit Sharing; ABS). Onderzoekers die voor hun onderzoek gebruikmaken van genetische bronnen in/uit het buitenland dienen zich op de hoogte te stellen van het Nagoya Protocol ([ABS Focal Point - ABS Focal Point](#)). NWO gaat er vanuit dat zij de noodzakelijke acties ten aanzien van het Nagoya Protocol nemen.

⁶ Bij toewijzing worden de HOT-tarieven geldend op het moment van de deadline van het pakket waarin de aanvraag is ingediend gehanteerd.

4 Beoordelingsprocedure

Dit hoofdstuk beschrijft allereerst de beoordeling volgens de DORA-principes (paragraaf 4.1) en hoe de beoordelingsprocedure verloopt (paragraaf 4.2). Vervolgens worden de criteria opgesomd waaraan uw aanvraag zal worden getoetst (paragraaf 4.3).

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitvorming betrokken personen en betrokken NWO-medewerkers is de NWO Code Persoonlijke Belangen van toepassing ([Code persoonlijke belangen | NWO](#)).

NWO streeft naar een inclusieve cultuur, waarin geen plaats is voor bewuste of onbewuste barrières vanwege culturele, etnische of religieuze achtergrond, gender, seksuele oriëntatie, gezondheid of leeftijd (Diversiteit en inclusie | NWO).

4.1 De San Francisco Declaration (DORA)

NWO is ondertekenaar van de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). DORA is een wereldwijd initiatief dat beoogt de manier waarop onderzoek en onderzoekers worden beoordeeld te verbeteren. DORA bevat aanbevelingen voor onderzoeksfinanciers, onderzoeksinstituten, wetenschappelijke tijdschriften en andere partijen.

DORA richt zich op het terugdringen van het onkritisch gebruik van bibliometrische indicatoren en het wegnemen van onbewuste vooringenomenheid (unconscious bias) bij de beoordeling van onderzoek en onderzoekers. Overkoepelende filosofie van DORA is dat onderzoek moet worden beoordeeld op zijn eigen kwaliteiten en verdiensten in plaats van op basis van afgeleide indicatoren, zoals het tijdschrift waarin het onderzoek wordt gepubliceerd.

NWO gaat bij het beoordelen van het wetenschappelijk track record van aanvragers uit van een brede definitie van wetenschappelijke output.

NWO baseert zich bij de beoordeling van aanvragen niet op indicatoren zoals de Journal Impact Factor of de h-index. U mag deze niet vermelden in uw aanvraag. Wel mag u naast publicaties ook andere wetenschappelijk producten te vermelden, zoals datasets, patenten, software en code enzovoort.

Voor meer informatie over wat NWO doet om de principes van DORA te implementeren zie: [DORA | NWO](#).

4.2 Procedure

De aanvraagprocedure bestaat uit de volgende stappen:

- indiening van de aanvraag;
- in behandeling nemen van de aanvraag;
- beoordeling;
- weerwoord;
- besluitvorming.

Vanwege de in het bureau van Open Science NL aanwezige expertise en de geringe omvang van de subsidie, heeft NWO besloten om de beoordelingsprocedure uit te voeren zonder referenten en zonder een onafhankelijke beoordelingscommissie in te schakelen.

4.2.1 Indiening van een aanvraag

Voor indiening van de aanvraag is een standaardformulier beschikbaar op de financieringspagina van deze Call for proposals op de NWO website. In uw aanvraag moet u zich houden aan de vragen die in dit formulier staan en aan de werkwijze die in de toelichting staat. Ook moet u zich houden aan de voorwaarden voor het maximale aantal woorden en pagina's.

Uw volledig ingevulde aanvraagformulier moet voor de deadline via ISAAC zijn ontvangen (zie paragraaf 1.3). Na dit tijdstip kunt u geen aanvraag meer indienen. De hoofdaanvrager ontvangt na indiening van de aanvraag een ontvangstbevestiging.

4.2.2 In behandeling nemen van de aanvraag

Zo snel mogelijk nadat u uw aanvraag heeft ingediend, hoort u of NWO uw aanvraag in behandeling neemt. NWO bepaalt dit aan de hand van een aantal administratief-technische criteria (zie de formele voorwaarden voor indiening, paragraaf 3.4). Alleen als uw aanvraag hieraan voldoet, kan NWO deze in behandeling nemen.

Houdt er rekening mee dat NWO u binnen twee weken na de indieningsdeadline kan benaderen om eventuele administratieve correcties door te voeren om (alsnog) te voldoen aan de voorwaarden voor indiening. U krijgt één keer de gelegenheid om de correcties door te voeren, hiervoor krijgt u vijf werkdagen de tijd.

4.2.3 Beoordeling

Aanvragen worden door het bureau van Open Science NL getoetst aan de hand van de onderstaande criteria (4.3). Aanvragen binnen dit programma zijn niet met elkaar in competitie, en Open Science NL is voornemens om alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden en op de in paragraaf 4.3 genoemde criteria minimaal een 'goed' scoren te toe te wijzen. Voor meer informatie over de kwalificaties zie [NWO | Financiering aanvragen, hoe werkt dat?](#)

4.2.4 Weerwoord

De hoofdaanvrager ontvangt het advies van het bureau van Open Science NL. U heeft daarna de gelegenheid om een weerwoord te formuleren. U krijgt vijf werkdagen de tijd om uw weerwoord via ISAAC in te dienen. Mocht u besluiten de aanvraag in te trekken, dan dient u dit zo snel mogelijk per e-mail aan het bureau te melden en de aanvraag in ISAAC in te trekken. Indien NWO uw weerwoord na de deadline ontvangt, wordt het niet meegenomen in de verdere procedure.

4.2.5 Besluitvorming

Tot slot toetst de Stuurgroep van Open Science NL de gevolgde procedure en het advies van het bureau. Vervolgens stelt het de definitieve kwalificaties vast en besluit over toe- en afwijzing van de aanvragen.

4.2.6 Tijdpad

Hieronder treft u het tijdpad aan voor deze Call for proposals. Het kan zijn dat NWO het noodzakelijk acht om tijdens de lopende procedure nog aanpassingen in het tijdpad van deze Call for proposals aan te brengen. Uiteraard ontvangt u hierover op tijd bericht.

Aanvragen	
10 september 2024 voor 14.00 CEST	Deadline aanvragen
oktober 2024	Advies van het Open Science NL bureau
oktober 2024	Aanvragers kunnen een weerwoord indienen
november/december 2024	Besluit Stuurgroep van Open Science NL

4.3 Criteria

4.3.1 Inhoudelijke beoordelingscriteria

De aanvragen die binnen deze Call for proposals worden ingediend worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

1. Aansluiting bij de doelstelling van de Call for Proposals (30%).
2. Haalbaarheid van het voorstel (50%):
 - a. Hoe realistisch is het projectplan;
 - b. Heeft het projectteam de noodzakelijke expertise om het plan uit te voeren? Het team is binnen de instelling zodanig gepositioneerd dat het aannemelijk is dat het project succesvol zal worden uitgevoerd.
 - c. Bevat het voorstel een goede identificatie en mitigatie van potentiële risico's.
 - d. Is de begroting passend en realistisch?
3. Duurzame bestending van de plannen (20%):
 - e. Is duidelijk op welke manier (de uitkomsten van) het project duurzaam in het beleid van de instelling wordt ingebed?

5 Subsidieverplichtingen

In dit hoofdstuk worden de verschillende subsidieverplichtingen toegelicht die – in aanvulling op de in paragraaf 3.5 genoemde subsidievoorwaarden - van toepassing zijn na toewijzing.

5.1 Maatschappelijk verantwoord licentiëren

Uit het project kan kennis voortkomen die geschikt is voor toepassing in de maatschappij. Bij het aangaan van afspraken over licentie- en/of overdracht van onder deze Call for proposals ontwikkelde onderzoeksresultaten dient rekening te worden gehouden met de tien principes voor maatschappelijk verantwoord licentiëren, zoals opgenomen in het NFU rapport “[NFU-19.3793 Maatschappelijk Verantwoord Licensen CMYK 7.indd](#)”.

5.2 Open Access

NWO zet zich in om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat door NWO gefinancierd wordt vrij toegankelijk te maken via internet (Open Access). Daarmee geeft NWO invulling aan het beleid van de Nederlandse regering om al het publiek gefinancierde onderzoek Open Access beschikbaar te maken. Wetenschappelijke publicaties van onderzoek dat is gefinancierd op basis van toewijzingen voortvloeiend uit deze Call for proposals dienen daarom Open Access beschikbaar te zijn volgens de Beleidsregel Open Access. Voor een nadere toelichting op het Open Access beleid van NWO zie: Open Science | NWO. Ook andere producten die voortkomen uit de via deze Call for proposals gefinancierde bijeenkomst dienen zo open als mogelijk, onder open licentie gedeeld te worden. Te denken valt aan presentaties, rapporten, working papers, posters. Advies is om deze outputs te delen via een trusted repository, zoals geregistreerd op OpenDOAR⁷.

⁷ <https://v2.sherpa.ac.uk/opensoar/>

6 Contact en overige informatie

6.1 Contact

6.1.1 Inhoudelijke vragen

Voor inhoudelijke vragen over deze Call for proposals neemt u contact op met:

Marta Teperek, programmaleider FAIR data, Open Science NL ewvanopenscience@nwo.nl

6.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagstelsel ISAAC

Bij technische vragen over het gebruik van ISAAC kunt u contact opnemen met de ISAAC-helpdesk. Raadpleeg eerst de handleiding voordat u de helpdesk om advies vraagt. De ISAAC-helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer +31 (0) 70 34 40 600. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie.

6.2 Overige informatie

NWO verwerkt persoonsgegevens die zij in het kader van deze ronde ontvangt conform de NWO privacyverklaring, [Privacyverklaring | NWO](#).

NWO kan aanvragers mogelijk benaderen voor een evaluatie van de procedure en/of het onderzoeksprogramma.

7 Bijlage

7.1 Toelichting op budget voor personeel

Deze toelichting is specifiek opgesteld als bijlage bij de Call for proposals Erkennen en waarderen van Open Science. De voorwaarden die in deze bijlage zijn beschreven zijn alleen op deze Call for proposals van toepassing.

Mogelijk aan te vragen personeelsaanstellingen	Maximaal bedrag
Wetenschappelijk of niet-wetenschappelijk personeel bij instellingen vermeld onder 3.1	Volgens de Handleiding Overheidstarieven ⁸

Voor personeel dat een substantiële bijdrage levert aan het project kan subsidie voor de salariskosten worden aangevraagd.

- Voor universitaire instellingen, universitair medisch centra, KNAW- and NWO-instituten en voor personeel van overige instellingen worden salariskosten gefinancierd op basis van de cao-inschaling van de betreffende medewerker conform de op het moment van subsidieverlening geldende tarieven uit tabel 2.1, kolom 'Uurtarief productieve uren, excl. btw' van de Handleiding Overheidstarieven ([Salaristabellen | NWO](#)).

Er zijn geen additionele voorwaarden verbonden aan het aanstellen van personeel.

⁸ Bij toewijzing worden de HOT-tarieven geldend op het moment van de deadline van het pakket waarin de aanvraag is ingediend gehanteerd

Uitgave: mei 2024

Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek

Bezoekadres:

Locatie Den Haag
Laan van Nieuw Oost-Indië 300
2593 CE Den Haag

Locatie Utrecht
Winthontlaan 2
3526 KV Utrecht

Coverbeeld: credits Shutterstock

[Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek | NWO](#)
[Open Science NL](#)

